

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14783063>

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ПОСТПРАНДИАЛЬНУЮ ГЛИКЕМИЮ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ ДИАБЕТЕ

Научный руководитель: **Джураева Зилола Арамовна**
PhD, ассистент кафедры Эндокринологии Самаркандского государственного
медицинского университета Самарканд, Узбекистан.

¹ Пулатов Фирдавс Шухрат угли

² Мейлиев Илхом Абдинаби угли

³ Унгбоев Аббосжон Салимжон угли

¹⁻³ Студенты Самаркандского государственного медицинского университета.

***Актуальность.** Гестационный сахарный диабет (ГСД) представляет собой преходящее нарушение углеводного обмена, возникающее в период беременности. В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению числа случаев ГСД, что обусловлено изменением образа жизни, ростом числа женщин с избыточной массой тела и ожирением, а также увеличением среднего возраста беременных. ГСД может привести к серьёзным осложнениям как для матери, так и для плода. У женщин с ГСД повышается риск развития преэклампсии, инфекций и более сложных родов. У плода могут развиться такие осложнения, как макросомия, респираторный дистресс-синдром и повышенный риск развития диабета второго типа в будущем. Ранняя диагностика и адекватное лечение ГСД имеют решающее значение для снижения рисков. Скрининг на ГСД рекомендуется проводить у всех беременных женщин, что подчёркивает важность своевременного выявления этого состояния. Женщины, столкнувшиеся с гестационным сахарным диабетом, подвержены повышенному риску развития диабета второго типа в будущем. В связи с этим крайне важно не только контролировать уровень глюкозы в период беременности, но и осуществлять дальнейшее наблюдение и профилактику после родов. Образование и поддержка играют ключевую роль в управлении состоянием женщин с гестационным сахарным диабетом. Информирование о правильном питании, регулярных физических упражнениях и самоконтроле уровня глюкозы может существенно улучшить исходы как для матери, так и для ребёнка. Управление гестационным сахарным диабетом требует*

сотрудничества различных специалистов, включая акушеров-гинекологов, эндокринологов, диетологов и медицинских сестёр. Это подчёркивает важность комплексного подхода к лечению данного состояния. Таким образом, гестационный сахарный диабет представляет собой актуальную проблему, обусловленную его широкой распространенностью, потенциальными угрозами для здоровья матери и ребёнка, а также необходимостью своевременной диагностики и эффективного контроля состояния для предотвращения развития долгосрочных осложнений.

Ключевые слова: *физическая активность; гестационный сахарный диабет; гликированный гемоглобин, гипогликемия.*

Цель нашего исследования: Известно, что физические упражнения положительно влияют на здоровье людей с диабетом и людей, подверженных риску его развития. Упражнения увеличивают утилизацию глюкозы скелетными мышцами, улучшают эффекты инсулина и, таким образом, могут быть инструментом, помогающим регулировать уровень глюкозы, в том числе и у беременных женщин с гестационным сахарным диабетом (ГСД). Поддержание нормогликемии при ГСД необходимо для предотвращения материнских и перинатальных осложнений беременности. Количественный учет параметров физической нагрузки потенциально может повысить точность прогнозирования постпрандиального гликемического ответа (ППГО). Целью исследования являлась оценка точности моделей прогнозирования ППГО с включением данных физической активности и без них у женщин с ГСД.

Материалы и методы: В исследование включено 50 беременных женщин с ГСД. Участницы исследования заполняли дневники питания и самоконтроля гликемии, проводилось непрерывное мониторирование гликемии в течение 7 дней. Число приемов пищи, на которых была обучена и протестирована модель, составило 758 записей. Физическая активность оценивалась на основе сигналов акселерометров и фотоплетизмографов, фиксируемых на запястьях испытуемых в ходе исследования во время непрерывного мониторирования гликемии. Использовались фитнес-браслеты ONETRAK C317 Pulse. С их помощью зафиксировано количество шагов в день (в том числе ходьба, бег), количество потраченных калорий в день, частота сердечных сокращений. Были оценены модели ППГО (построенные на основе данных о приемах пищи, характеристик пациентов и анкет, характеризующих образ жизни) с включением данных физической активности и без них.

Результаты: Модели, построенные с включением данных физической активности (ходьба и другая аэробная нагрузка за 15, 30, 60, 120, 180, 360, 1440 минут до еды) беременных женщин с ГСД показали лучшую точность при прогнозировании уровня глюкозы через 1 час после приема пищи при кроссвалидации и на данных новых пациентов. Включение в модель данных физической активности в сравнении с моделями без подобных данных привело к снижению средней абсолютной ошибки (0,43 ммоль/л против 0,45 ммоль/л) и повышению корреляции между фактическими и прогнозируемыми значениями ($R=0.68$ против $R=0.65$) при прогнозировании уровня сахара через 1 час после начала приема пищи. **Выводы:** Включение данных физической активности повысило точность прогнозирования постпрандиального уровня гликемии у беременных женщин с ГСД.

Использованная литература:

1. Ахматов А, Ахматова ЮА. БЕЛКОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):603-612.
2. Собирова ДШ, Закирова ЗШ кизи, Гаффорова ЧЕ кизи, Нормаматова ДФ, Эркинова НШ кизи. ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. *World of Scientific news in Science*. 2024;2(1):607-618.
3. Шухратовна НГ, Сурагзода ЗМУХТЗ угли СМ, Шухратовна СД. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*. 2024;3(2):9-18.
4. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. *Research Focus*. 2024;3(3):120-129.
5. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Хабилов НЛ, Бобоев КТ. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА MTR (A2756G) В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):64-68.
6. А.к Х, С.б Ш, С.д К, И.б М. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ТРАВМАМИ. *Boffin Academy*. 2024;2(1):64-74.
7. А.к Х, С.б Ш, Н.к С, И.б М. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ. *JTCOS*. 2024;6(1):27-39.
8. А.к Х, С.б Ш, И.а Т, И.б М. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА (Обзор литературы). *Science and innovation*. 2024;4(1):24-35.

9. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Бобоев КТ, Хабилов НЛ. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR (A1298C) И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):69-73.
10. Алиярович ХА, Бойназарович МИ. ПРИЧИНЫ ПАРАПРОТЕЗНЫХ РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ И ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):161-168.
11. Бойназарович МИ, Алиярович ХА. ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ГРЫЖИ ПОСЛЕ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):156-160.
12. Ахматов А, Ахматова ЮА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО НЕФРИТА У ДЕТЕЙ. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*. 2024;1(9):65-77.
13. Аблакуловна АЮ, Аблокул А. СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2024;4(5-2):97-107.
14. Hsu CY, Rizaev JA, Pallathadka H, et al. A review of new emerging biosensors based on bacteria-imprinted polymers towards pathogenic bacteria: Promising new tools for selective detection. *Microchemical Journal*. 2024;207:111918. doi:10.1016/j.microc.2024.111918
15. Rizaev JA, Sattorov BB ugli, Nazarova NS. ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC BASIS FOR ORGANIZING DENTAL CARE FOR WORKERS IN CONTACT WITH EPOXY RESIN. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(15):280-283.
16. Sobirdjanovna KN, Abdumaruf A, Tolib B, Shavkat I, Dilorom O. Assessment of the Level of Knowledge of Residents of Samarkand Region about Osteoporosis. *JSML*. 2024;2(4):45-49.
17. Siddikovna TG, Davranovna A, Shuxratovna NG. Basic Mechanisms of Development, Diagnosis and Treatment of Acromegaly. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(4):26-29.
18. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б, Ж.а Р, Б.а Я. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА. *Research Focus*. 2024;3(3):130-138.
19. Sabirdjanovna KN, O'g'li VSA, Baxtiyorovich MB, O'g'li MBG, O'g'li PLU, Dilorom O. Development of Sarcoidosis after Successful Treatment of Itsenko–Cushing's Disease. *JSML*. 2024;2(5):91-98.
20. Aramovna DZ, Samariddin A, Bobir A, Abbos B, Ravza D. DIAGNOSIS AND INTENSIVE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES TO ACHIEVE THE TARGET LEVEL OF GLYCED HEMOGLOBIN AND REDUCE THE RISK OF

- VASCULAR COMPLICATIONS. *Research and Implementation*. 2024;2(4):26-35.
21. K.z A, J.a R, Sh.T A. DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF GINGIVAL FLUID CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES. *TAJMSPR*. 2024;6(07):12-18. doi:10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue07-03
22. Aramovna DZ, Suhrob R, Zuhaxon O, Dilovar Z, Muxlisa X, Dilorom O. DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS OF HYPERPARATHYROIDIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*. 2024;3(6):1-9.
23. Sabirdjanovna KN, O'g'li RST, O'g'li XHA, Qizi QMM, O'g'li XBU, Qizi TSR. Diagnostic Aspects and Comparative Diagnostics of Thyroid Disease. *JSML*. 2024;2(5):99-106.
24. Rodrigues P, Rizaev JA, Hjadi A, et al. Dual role of microRNA-31 in human cancers; focusing on cancer pathogenesis and signaling pathways. *Experimental Cell Research*. 2024;442(2):114236. doi:10.1016/j.yexcr.2024.114236
25. Daminov AT, Abilov SB ugli, Akhadov AA ugli, Yangabayev SG ugli, Kuchkarova MZ kizi. EFFECT OF NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*. 2024;3(8):36-40.
26. Saadh MJ, Khalifehsoltani A, Hussein AHA, et al. Exosomal microRNAs in cancer metastasis: A bridge between tumor micro and macroenvironment. *Pathology - Research and Practice*. 2024;263:155666. doi:10.1016/j.prp.2024.155666
27. Rizaev JA, Nazarova NS, Vohidov ER. HOMILADOR AYOLLARDA PARODONT KASALLIKLARI RIVOJLANISHINING PATOGENETIK JIHATLARI. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(11 [2]):104-107.
28. Djurayeva ZA, Rajabov L rustam o'g'li, Ibragimov A akmal o'g'li, Toshpulatov A yusuf o'g'li, Shomurodov L akobir o'g'li. HOMILADOR AYOLLARNING YENGIL YOD TANQISLIGI VA QALQONSIMON BEZ HOLATINI TAHLIL QILISH. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*. 2023;1(8):159-173.
29. Aramovna DZ, Diyorbek K, Diyorjon S, Akrom E, Feruz E, Dilorom O. IODINE DEFICIENCY CONDITIONS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR/ JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*. 2024;3(5):296-306.